

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING KORRUPSIYAGA QARSHI
SIYOSATI

Madatov Mahmudjon Muxtor o‘g‘li

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

Annotatsiya: Korrupsiya muammosi uzoq yillik tarixiy bosqichlardan o‘tib kelmoqda va bugungi kunda davr muammosi darajasiga ko‘tarilgan. Shu bois yurtimizda ham unga qarshi kurash bo‘yicha turli samarali ishlar olib borilmoqda. Maqolada korrupsiya ,uning sabablari, jamiyatdagi salbiy ta’sirlari haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: korrupsiya, korrupsiya turlari, institutsional, fuqaro, jamiyat, qonun, prinsiplar, bir bo‘g‘inli.

KIRISH

Korrupsiya (lotincha: *corrumpō* — aynish, poraga sotilish) — mansabdor shaxsning o‘z mansabi bo‘yicha berilgan huquqlarni shaxsiy boyish maqsadlarida bevosita suiiste’mol qilishidan iborat amaliyot. Mansabdor shaxslarni sotib olish, ularning poraga sotilishi ham korrupsiya deyiladi ¹. Korrupsiya bir necha ming yillik tarixga ega. Yozma manbalarda korrupsiya haqida eramizdan avvalgi Shumer podsholigi davrida eslatib o‘tiladi. Korrupsiya bizning kunlarga yetib kelganligi shundan dalolat beradiki, boshqa illatlar kabi, uni ham tag-tugi bilan yo‘qotib bo‘lmaydi. Hatto rivojlangan g‘arb davlatlari ham korrupsiyadan butkul xalos bo‘lolmagan. Biroq jamiyat rivojiga xavf soluvchi korrupsiyaning oldini olish, unga qarshi kurashish yer yuzidagi barcha davlatlarda hamisha va hamma zamonda davom etgan.

¹ <https://uz.wikipedia.org/wiki/>

BMT ma'lumotlariga ko'ra, hozir dunyoda har yili 1 trillion AQSH dollari miqdorida pora beriladi. Jahon iqtisodiyoti har yili korrupsiya tufayli 2,6 trillion dollar mablag'dan ayriladi, bu jahon yalpi ichki mahsulotining 5 foizidir ².

Korrupsiyaning xavfi ko'p qirralidir:

birinchidan: iqtisodiyot negizlariga bolta uradi va islohotlar jarayoniga to'sqinlik qilib uning asl mohiyatiga putur yetkazadi va bu bilan islohotlar g'oyasini obro'sizlantiradi;

ikkinchidan: jamiyatning ma'naviy asoslariga zarar keltiradi (vatanparvarlik, insonni o'z imkoniyatini namoyon qilishi);

uchinchidan: o'sayotgan avlodning ongini zaharlaydi;

to'rtinchidan: xorijiy sarmoyadorlani cho'chitib yuboradi va eng asosiysi, xalqaro hamjamiyatda bu davlat to'g'risida salbiy tasavvurni yuzaga keltiradi.

Barcha davlatlardagi jinoiy harakatlarda asosan birinchi o'rinda moddiy manfaat, yuqori lavozimni olish va lavozim orqasidan tekin boylik orttirish yotadi. Korrupsiya iqtisodiyotni tanazzulga yetaklab, davlat boshqaruvini izdan chiqaradi. Fuqarolarda davlat boshqaruviga nisbatan ishonchsizlikni uyg'otib, halol yo'l bilan maqsadga erishish kabi orzu- xavaslarini yo'qqa chiqaradi.

“Korrupsiya”ning 4 sababi mavjud:

1.Shaxsiy sabablar. Korrupsiya “yomon” hodisa, u yaxshi ta'lim- tarbiya ko'rmaslik va kam maosh oladigan amaldorlarning noqasligi oqibatida paydo bo'ladi.

2. Institutsional sabablar. Bunda boshqaruvning kuchsizligi asosiy omil sanaladi. Masalan, kadrlar tayyorlash, hisobga olish va nazorat qilishning samarasisligi, mansabdorlarni yollashning osonligi va ularni oson ishdan haydash, ularda uzoq vaqt mansabda turishga ishonchsizlik paydo bo'lishi kabilar korrupsiyani rag'batlantiruvchi omillardir.

² Ismailov B.I. Xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurashning xalqaro-huquqiy jihatlari // O'quv qo'llanma.-Toshkent: YUMOM. 2015.-129 b.

3. Tizimiy sabablar. Hukumat ba'zan jamiyatning shunday talablariga duch keladigi, ularni bajarishning rasmiy tartiblari hali aniq ishlanmagan bo'ladi yoxud ular ko'p miqdorda mablag' talab etadi va aksar holda uzoq muddatlarga cho'ziladi. Shunday holatlarda korrupsiyaga to'g'ridan- to'g'ri va qisqa yo'l ochiladi.

4. Ko'p tomonlama sabablar. Ba'zan rahbariyatining o'ziga xos xulki tufayli davlat boshqaruvida hal qiluvchi rolini "shaxsiy" omillar bajaradi.

O'zbekiston mustaqillikning dastlabki kunlaridanoq qonunchilik bazasini, shu jumladan, institutsional bazani takomillashtirish, bu boradagi xalqaro hamkorlikni mustahkamlashni o'z ichiga olgan maqsadli korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatini olib bormoqda. Hozirda dunyo davlatlarining muhim vazifalaridan biri bu - davlat boshqaruvi tizimi va iqtisodiyot asoslariga zarba berayotgan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'lib qolmoqda. Zero, O'zbekiston Respublikasini rivojlangan davlatlar qatoriga olib chiqishda davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida korrupsiyaga qarshi kurashish, aholining huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish, jamiyatda korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatni shakllantirish muhim hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2016-yil 7-dekabrda Konstitutsiyaning qabul qilinganligini 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali yig'ilishdagi o'z ma'ruzasida: "Jamiyat rivojiga g'ov bo'layotgan yana bir illat – bu korrupsiya balosidir. Bunday xatarga qarshi kurashish maqsadida yaqinda qonunchilik palatasi tomonidan qabul qilinib, Senatga yuborilgan "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonunni tezroq amaliyotga joriy etish chora-tadbirlarini ko'rishimiz lozim" deb ta'kidlagan³. Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun qonunchilik palatasi tomonidan 2016-yil 24-noyabrda qabul qilingan va Senat tomonidan 2016-yil 13-dekabrda ma'qullangan. Shuningdek, yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev tashabbusi bilan mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida qonun hujjatlari, shu jumladan, "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni qabul qilinib, bu sohada huquqiy

³ Mirziyoyev SH.M. "Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi". O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasi. 2016 yil 7 dekabr. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2017. – 48 C.

asos yaratilgan. Bundan tashqari, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunining qoidalarini amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2017-yil 2-fevraldagi PQ-2752-sonli Qarori bilan 2017-2018 yillarga mo‘ljallangan korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha Davlat dasturi tasdiqlandi.

“Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonunning 4-moddasiga ko‘ra **Korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari** quyidagilar ⁴ :

- Korrupsiyaga qarshi kurashishning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat: qonuniylik;
- fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarining ustuvorligi;
- ochiqlik va shaffoflik;
- tizimlilik;
- davlat va fuqarolik jamiyatining hamkorligi;
- korrupsiyaning oldini olishga doir chora-tadbirlar ustuvorligi;
- javobgarlikning muqarrarligi.

“Yangi O‘zbekistonning yangilangan siyosati ham aynan inson qadriyatini oliy darajaga ko‘tarish, jamiyatda adolat va qonun ustuvorligini so‘zsiz ta‘minlash kabi yuksak g‘oyalarga tayanmoqda. Biroq afsuski, bu yo‘ldagi islohotlar natijadorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatayotgan, taraqqiyotga to‘siq bo‘layotgan bir qator omillar, illatlar saqlanib qolmoqda. Hech shubhasiz, ulardan biri va eng xavfli korrupsiyadir” ⁵. “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi qonun 2017 yil 4 yanvardan boshlab kuchga kirgan qonunda korrupsiyaga qarshi kurashish sohasidagi munosabatlarni to‘liq qonuniy tartibga solish, fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini yuksaltirish orqali jamiyatda korrupsiyaga toqat qilmaslik muhitini yaratish ko‘zda tutildi.

⁴ <https://lex.uz/docs>

⁵ O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokurori N.T. Yo‘ldoshev. “Korrupsiyaga qarshi kurash – fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning muhim kafolati”. www.prokuratura.uz/#/t_news?id=170.

Xulosa

Demak, korrupsiya xalqaro xavfsizlikka balki tahdid soluvchi real muommodir. Shunday ekan, mazkur hodisaga qarshi kurash masalalari faqatgina bizga taalluqli bo‘lmay balki butun jahon hamjamiyati muammosi bo‘lmog‘i lozim. Har bir inson bu muammoning tub mohiyatini anglagan holda jamiyatni korrupsiya balosidan asrashga o‘z hissasini qo‘shmog‘i lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Mirziyoyev SH.M. “Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta’minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi”. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi. 2016 yil 7 dekabr. – Toshkent: “O‘zbekiston” NMIU, 2017. – 48 C.
2. Ismailov B.I. Xalqaro jinoyatchilikka qarshi kurashning xalqaro-huquqiy jihatlari // O‘quv qo‘llanma.-Toshkent: YUMOM. 2015.-129 b.
3. Xolmanova D. Fuqarolik jamiyati institutlari va fuqarolarning korrupsiyaga qarshi kurashishdagi ishtirokining huquqiy asoslari. // O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining Oliy o‘quv kurslari Axborotnomasi. 2017. №2 B.75-77
4. Zufarov R. Poraxo‘rlik- korrupsiya negizi // Davlat va huquq. - 2000. № 4. - 41 b.
5. Zufarov R.A. Poraxo‘rlik uchun jinoiy javobgarlik. - T.: TDYUI, 2004. - B. 83-84.
6. Kabulov SH.R. Korrupsiyaga qarshi kurash: iqtisodiy, ma’naviy-ma’rifiy choralari va yo‘llari. Monografiya\T.:IIV Akademiyasi\2015.-160b.
7. O‘zbekiston Respublikasi Bosh prokurori N.T. Yo‘ldoshev. “Korrupsiyaga qarshi kurash – fuqarolarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilishning muhim kafolati”. www.prokuratura.uz/#/t_news?id=170.
8. <https://lex.uz/docs>
9. <https://uz.wikipedia.org/wiki/>